

Jak toponim staje się kontrowersją. Pamięć o rzezi wołyńskiej na podstawie ukraińskich recenzji filmu *Wołyń* Wojciecha Smarzowskiego

Anastasiya Podlyuk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ORCID: 0000-0002-5562-3059

Abstract

The Volhynia Massacre of 1943 is one of the most controversial issues in contemporary Polish-Ukrainian dialogue, both at the academic, political and cultural level. While in Polish national memory the very word “Volhynia” evokes dramatic memories of the deaths of many Poles at the hands of those with whom they have lived next to each other for many years, in the minds of the average Ukrainian this toponym appears completely neutral and is associated primarily with the northwestern region of their own country. The issue of Volhynia had not existed in the public discourse since the times of the USSR; the UPA, even if it was mentioned, was known only as an anti-Soviet organization, whereas the Polish context remained beyond the horizon of common knowledge and functioned only in scientific reflection and political discussion. Interest in the subject of Volhynia in Ukraine grew when the premiere of the film *Volhynia* by the director Wojciech Smarzowski took place in Warsaw in October 2016. The film was generally received approvingly in Poland, while the reactions of its eastern neighbors were much more critical. Even before its official premiere, *Volhynia* was described by the

Anastasiya Podlyuk, mgr; absolwentka filologii polskiej, uczestniczka studiów doktoranckich w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; absolwentka Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; publikowała dotąd na łamach czasopism „Literatura Ludowa”, „Acta Humana”, „Slavia Orientalis” oraz w książkach zbiorowych; jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień inności i obcości w opowieściach ukraińsko-polskiego pogranicza oraz literatury i filmu jako medium pamięci.

anapodluk@gmail.com

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

 OPEN ACCESS

Ukrainian media as a film particularly harmful to the relations of both nations. Anastasiya Podlyuk in the paper *How toponym becomes a controversy. The memory of the Volhynia massacre on the basis of Ukrainian reviews of the film "Volhynia" by Wojciech Smarzowski* analyzes the statements of Ukrainian intellectuals commenting on the Polish work in order to reconstruct the ways in which this society reacts to the version of the tragedy established in the Polish narrative. The author finds manifestations of the so-called "cleansing mentality" in the Ukrainian reviews of *Volhynia* and points to specific defense strategies used by commentators, which reveal this way of thinking: silence, elimination, cancellation, externalization and falsification. In addition, the paper attempts to indicate the historical and political reasons for which controversies arise in the Polish-Ukrainian dialogue on Volhynia.

Keywords: Volhynia Massacre; *Volhynia*, the film; Wojciech Smarzowski; the Polish-Ukrainian dialogue; collective memory; defence strategies

Wprowadzenie

Hasło „Wołyń” przywołuje szczególne skojarzenia w polskiej pamięci narodowej. Można tu, za Astrid Erll (2009: 221-222), mówić o specyficznym sygnale wywołującym (*cue*), ewokującym dramatyczne wspomnienia o śmierci wielu Polaków z ręki ukraińskich współmieszkańców tego terytorium. Tymczasem w świadomości przeciętnego Ukraińca słowo „Wołyń” kojarzy się przede wszystkim z północno-zachodnim regionem własnego państwa. Nazwa jawi się jako zupełnie neutralna i z reguły nie wywołuje żadnych dodatkowych konotacji. Na pewno nie zostanie rozpoznana jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych problemów w relacjach z zachodnim sąsiadem. Kwestia tragedii wołyńskiej jeszcze od czasów ZSRR nie istniała bowiem w dyskursie publicznym, o UPA jeśli nawet mówiono, to wyłącznie jako o organizacji antysowieckiej; kontekst polski natomiast pozostawał poza horyzontem wiedzy potocznej i funkcjonował jedynie w refleksji naukowej i dyskusji politycznej. Zresztą trzeba przyznać, że nawet w ukraińskiej historiografii zagadnienie tragedii wołyńskiej pozostaje raczej na marginesach opowieści wojennej. Poruszenie zaś tego tematu przez ukraińskich intelektualistów z reguły rodzi liczne kontrowersje tak na forum polsko-ukraińskim, jak również w dyskusjach wewnątrzpaństwowych.

Zainteresowanie problematyką rzezi na Ukrainie wzrosło, gdy w październiku 2016 roku w Warszawie odbyła się premiera filmu *Wołyń* reżysera Wojciecha Smarzowskiego. Podczas gdy w Polsce film został przyjęty raczej aprobatywnie (choć pojawiały się też oceny bardziej krytyczne¹), to po stronie

¹ Takimi głosami są, przykładowo, tekst Jarosława Kuisza i Karoliny Wigury, dla których „twierdzenie, że film ten ma służyć pojednaniu polsko-ukraińskiemu, brzmi jak ponury żart” (Kuisz & Wigura 2016: par. 7), bądź recenzja Adama Balcera nazywającego *Wołyń* zmarnowaną szansą na realne pojednanie z Ukraińcami i twierdzącego, że panujący po polskiej stronie zachwył dziełem Smarzowskiego eksponuje niegotowość Polaków do dialogu (Balcer 2016: par. 14).

ukraińskiej dominowały reakcje negatywne. Uznano tam bowiem, że dzieło Smarzowskiego może zaszkodzić relacjom między obydwoma krajami. Niniejszy artykuł stanowi rodzaj rekonesansu dotyczącego recepcji *Wołynia* na Ukrainie. Głównym przedmiotem analizy stanie się dziesięć recenzji filmu publikowanych w prasie tradycyjnej oraz wydaniach internetowych² i na ich podstawie ukazane zostaną sposoby reagowania społeczeństwa ukraińskiego na utrwaloną w polskim przekazie wersję tragedii. Autorzy wybranych recenzji to przede wszystkim krytycy filmowi i historycy, jednak uwzględniono również wypowiedzi pisarzy, politologów i działaczy społecznych, ponieważ, jak zaznacza się w jednym z analizowanych tekstów: „Wezwanie, by »historię zostawić historykom«, w kontekście tematyki wołyńskiej jest równie utopijne, jak domaganie się, by film *Wołyń* komentowali tylko filmoznawcy [Заклик »залишити історію – історикам«, в контексті »волинської« тематики є так само утопічний, як вимагати, щоби фільм »*Wołyń*« коментували одні лише кінознавці]” (Starodub 2016: par. 1). Jako tło przywołane zostaną także głosy polskich ekspertów, ze szczególnym uwzględnieniem wypowiedzi Grzegorza Motyki, który wystąpił jako konsultant naukowy Smarzowskiego.

Wywód odwołuje się do koncepcji pamięci kulturowej Aleidy Assmann (2009), a ściślej ujmując, do opisanych przez nią strategii wypierania ze zbiorowej pamięci tych zdarzeń i zjawisk, które są dla danej społeczności niekorzystne. Dodatkowo podjęta zostanie próba wskazania historyczno-politycznych przyczyn, dla których powstają kontrowersje w dialogu na temat wydarzeń wołyńskich.

Dzieło Smarzowskiego, którego zadaniem było upamiętnienie ofiar mordów z 1943 roku, wywołało szeroki rezonans po obydwu stronach granicy. Jeszcze przed oficjalną premierą *Wołyń* został określony przez media ukraińskie jako „film rozbratu [кіно розбрату]” (Babakowa 2016), „film, który zabija [фільм, який вбиває]” (Banachewycz 2016) czy jako „mina podłożona pod fundament dobrosąsiedzkich relacji polsko-ukraińskich [міною, закладеною під фундамент добросусідських українсько-польських відносин]” (Banachewycz 2016: par. 3). Wypowiadający się na temat dzieła ukraińscy intelektualiści, nawet jeśli doceniali jego wartości artystyczne czy autentyczność w zobrazowaniu ogólnego tła bądź klimatu wołyńskiej wioski pierwszej połowy minionego wieku, więcej uwagi skupiali jednak na błędach historycznych filmu, wytykając reżyserowi tendencyjność i stereotypowość w zobrazowaniu Ukraińców, jak

² Podstawowym kryterium wyboru materiału badawczego były kompetencje zawodowe recenzenta oraz prestiż medium, w którym recenzja została opublikowana. Większość tekstów pochodzi z naukowego portalu *Historlans*; wśród innych źródeł wymienić należy internetowe pisma „Zaxid.net” i „Європейська Правда” – wszystkie te media uważane są za najważniejsze platformy, na których toczy się debata na temat OUN-UPA na poziomie międzynarodowym (Shkandrij 2015: 277).

również podkreślając szkodliwość *Wołynia* dla współczesnych relacji obu narodów. Zorganizowany przez Instytut Polski w Kijowie pokaz filmu, który miał się odbyć 18 października 2016 roku, został odwołany na zalecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Jak tłumaczył ambasador Ukrainy w Polsce, Andrij Deszczycia, taka decyzja wynikała z obawy przed możliwymi protestami i negatywną reakcją społeczeństwa (Deszczycia & Piasecki 2016: par. 10). Trzeba nadto podkreślić, że z powodu odwołania pokazu produkcji na Ukrainie publiczność nie mogła skonfrontować opinii komentatorów z samym przedmiotem krytyki – recenzenci komentowali film, który był znany tylko im oraz, być może, osobom szczególnie zainteresowanym tematem³. Stąd też informacje od recenzentów niejako zastąpiły samo dzieło, zaś z racji niemożności wyrobienia przez przeciętnych odbiorców własnej opinii odnośnie *Wołynia* każda wypowiedź eksperta była traktowana przez czytelników jako prawdziwa⁴. Ogólnie rzecz biorąc, z nielicznymi wyjątkami, większość krytyków reprezentuje tak zwaną mentalność oczyszczającą (chodzi tu o dominującą wśród recenzentów ocenę dzieła Smarzowskiego, co nie oznacza, że nie było także od niej wyjątków). Zdaniem Assmann ten rodzaj mentalności objawia się w sytuacjach, kiedy należy „zachować twarz wobec siebie samego lub innych oraz mieć pozytywną samoocenę lub oddalić od siebie bolesne, wstydlive i kłopotliwe doświadczenia” (Assmann 2009: 333). Assmann wskazuje na pięć szczególnych strategii obronnych, w których ujawnia się ten sposób myślenia: **milczenie, wyłączenie, kompensację, eksternalizację i przeinaczanie** (Assmann 2009: 333). Można więc na przykładzie recenzji prześledzić, jak działają te mechanizmy w odniesieniu do kwestii tragedii wołyńskiej.

Milczenie, czyli temat tabu

Milczenie – jak podkreśla niemiecka badaczka – ma dwa oblicza: „Istnieje nieme milczenie ofiar jako wyraz bezsilności oraz milczenie sprawców, będące przemilczaniem [podkreślenie oryginalne] i tym samym wyrazem kontynuacji władzy” (Assmann 2009: 342). Interesuje nas przede wszystkim druga kwestia, bowiem to właśnie o tego rodzaju milczeniu polska strona oskarża

³ Dodajmy, że są przypadki, w których nawet recenzent komentujący film go nie oglądał. Przykładem może tu być wypowiedź znanego ukraińskiego pisarza Jurija Andruchowycza, który na wstępie swojego bardzo krytycznego eseju na temat *Wołynia* przyznaje się do nieznajomości filmu, po czym dodaje: „[...] nie widziałem, ale potępiam” (Andruchowycz 2016: par. 1).

⁴ Możliwość obejrzenia *Wołynia* przez ukraińskich widzów pojawiła się dopiero wiosną 2017 roku, kiedy to film został udostępniony w internecie z lektorem rosyjskim. Legalność tego przedsięwzięcia jest jednak wątpliwa.

ukraińskie społeczeństwo. Film Smarzowskiego rozpoczyna się od słów Jana Zaleskiego, ojca znanego w Polsce i budzącego kontrowersje na Ukrainie księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, które brzmią: „Kresowian zabito dwukrotnie. Raz przez ciosy siekierą, drugi raz przez przemilczenie. A ta druga śmierć jest gorsza od tej pierwszej” (Smarzowski 2016: 00:00:58-00:01:10). Ukraińscy recenzenci, podobnie jak zresztą niektórzy polscy, nie zgadzają się z tą wypowiedzią, argumentując, że po roku 1989 zagadnienie tragedii wołyńskiej zaczęło się pojawiać w dyskursie publicznym (Kaliszczuk 2016: par. 11; Balcer 2016: par. 4). Trudno byłoby jednak uznać, że mamy do czynienia z równoważnym podejściem wśród badaczy dziejów po obu stronach granicy. W historiografii polskiej – owszem, dyskusja znacznie się ożywiła, obok tekstów o charakterze wspomnieniowym zaczęły powstawać liczne prace profesjonalnych badaczy dziejów, jednak na gruncie ukraińskim, jak już zaznaczono, rzeź wołyńska przez dłuższy czas pozostawała aspektem marginalnym, a aktualny dorobek tamtejszych historyków jest nie do porównania z osiągnięciami po stronie polskiej (Kipiani 2019: 10-11). Natomiast jeśli chodzi o niezwiązanych zawodowo z dziedziną historii mieszkańców Ukrainy, należy przyznać, że dopiero film Smarzowskiego – i to zresztą potwierdza spora część recenzentów – niejako obudził wspomniane społeczeństwo, uświadamiając mu sam fakt istnienia problemu wołyńskiego w relacjach z zachodnim sąsiadem. Trafnie ten problem ujęła dziennikarka i historyk Olena Babakowa, pisząc: „Udawanie, że temat Wołynia naprawdę nie jest dla Polaków ważny [...] po premierze filmu stanie się absolutnie niemożliwe [Робити вигляд, що тема Волині насправді для поляків неважлива, [...] після прем'єри фільму стане остаточно неможливо]” (Babakowa 2016: par. 77). Również badacz tragedii wołyńskiej, Grzegorz Motyka, jeszcze przed premierą filmu wyraził nadzieję, że „poziom dyskusji publicznej, ale także naukowej, dzięki »Wołyniowi« zdecydowanie wzrośnie” (Motyka & Wilczak 2016: 23). Po upływie pięciu lat od ukazania się filmu należy przyznać słuszność intuicjom badaczy, choć też ów wzrost zainteresowania tematem ogranicza się głównie do dyskursów naukowego i medialnego, natomiast poziom wiedzy potocznej przeciętnych mieszkańców tego państwa nadal pozostawia wiele do życzenia.

W pewnym sensie milczenie stało się także jedną z form reakcji na film. Chodzi tu o wspomniany już zakaz dystrybucji *Wołynia* na Ukrainie. Odwołanie pokazu, w niczym nie rozwiązujące problemu, jest, jak można sądzić, szczególną formą przemilczania, wykluczającą ze świadomości Ukraińców polską wersję dziejów. Można zaryzykować twierdzenie, iż negacja przez opiniotwórczych krytyków zobrazowanej w *Wołyniu* Smarzowskiego polskiej pamięci o rzezi zablokowała możliwości komunikacji z Polakami. Stąd niektórzy intelektualiści polemizowali z decyzją władz o rezygnacji

z wyświetlania *Wołynia* na Ukrainie. Ich zdaniem film należałoby pokazać przynajmniej po to, by, po pierwsze, przybliżyć przeciętnym mieszkańcom tego państwa problemy nurtujące ich zachodnich sąsiadów (Babakowa 2016: par. 78) oraz, po drugie, by zapoznać Ukraińców z tym, w jaki sposób często bywają oni postrzegani na świecie (Opoka 2016: par. 21). Również Deszczycia nie widział problemu z pokazywaniem filmu za wschodnią granicą Polski. „Myślę, że społeczeństwo jest na tyle dojrzałe, że jest w stanie ten film obejrzeć i wyciągać z niego odpowiednie wnioski” – stwierdził ambasador (Deszczycia i in. 2016: par. 29).

Wyłączanie, czyli błąd pamięci

Milczenie wiąże się z kolejną wymienioną przez Assmann strategią, czyli wyłączeniem. Badaczka pisze:

To, czego [wcześniej] nie dostrzegano, bo nie chciano uznać tego za prawdę, nie mogło później stać się przedmiotem pamięci. Logika pamięci jest przecież wyobraźalnie prosta: by móc o czymś pamiętać, potrzebuję śladu wspomnień. By pojawił się ślad pamięci, najpierw musi zaistnieć postrzeżenie i zapisanie w pamięci tego, co później może być przywoływane w formie wspomnienia. Białych plam nie można wspominać (Assmann 2009: 340-341).

Milczenie ukraińskiego społeczeństwa w sprawie wołyńskiej tragedii, z wyjątkiem nielicznych historyków i osób zainteresowanych tematem, wynikało z takich właśnie luk poznawczych i zafałszowań pamięci. Ukraińscy odbiorcy okazali się nieprzygotowani na spotkanie z polską opowieścią: według badań socjologicznych z 2003 roku prawie 50% mieszkańców tego państwa nie posiadało żadnej wiedzy na temat polsko-ukraińskiego konfliktu (Fundacja Batorego 2013: 00:12:40-00:13:07)⁵, a sytuacja ta nie uległa zmianie⁶. Dlaczego tak jest? Otóż problem istnienia historycznych

⁵ Przeprowadzona w 2014 roku wśród polskich i ukraińskich studentów ankieta na temat problemu wołyńskiego wykazuje, iż rzeczywista wiedza młodych Ukraińców o zbrodni oscyluje mniej więcej w tym samym przedziale: ofiary mordów poprawnie wskazało 54% osób, natomiast sprawców – jedynie 37% (Czajka 2014: 87).

⁶ Tezę tę wysuwam na podstawie przeprowadzonej przeze mnie we wrześniu 2021 roku ankiety internetowej wśród uczniów klas jedenastych (odpowiednik klasy maturalnej w Polsce) szkół ogólnokształcących z czterech ukraińskich miast: Łucka, Lwowa, Kijowa i Chmielnickiego. Ankieta składała się z trzech pytań zamkniętych i pięciu otwartych. W badaniu wzięło udział dwustu sześćdziesięciu respondentów. Prawie 83% osób wskazało, że zagadnienie rzezi wołyńskiej jest im mniej lub więcej znane, jednak poprawnych odpowiedzi na pytania szczegółowe o ramy chronologiczne tragedii oraz uczestników

białych plam wynika z czegoś, co Assmann określiła mianem błędu w zapisie (Assmann 2009: 341). Przede wszystkim chodzi tu o uwarunkowania edukacyjne ukraińskiego społeczeństwa. Jeśli do roku 1991 tragedia wołyńska nie pojawiała się w ogóle w podręcznikowych opowieściach o wojnie ojczyznianej, to szkolna podstawa programowa niepodległej Ukrainy przez długi czas również nie spełniała nawet minimalnych oczekiwań w tym zakresie. Podręcznik do historii z 1996 roku podawał informacje o rzezi w sposób przesadnie eufemistyczny, w kategoriach nieporozumień i antagonizmów politycznych (Turczenko, Panczenko & Tymczenko 1996: 45); podręcznik z 2011 roku nie wspominał o zbrodniczych akcjach UPA w ogóle (Portnow 2019: 286). Zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji nowe wersje podręcznika z 2018 roku, zarówno dla klas o profilu historycznym, jak i dla pozostałych, poświęcają temu zagadnieniu jedną stronicę. W podręczniku jako początek konfliktu wskazuje się „terrorystyczne akcje polskiej Armii Krajowej (AK) przeciwko ukraińskiej ludności Chełmszczyzny i Podlasia [терористичні акції польської Армії Крайової (АК) проти українського населення Холмщини і Підляшшя]”, natomiast zbrodnicze działania UPA są ukazane znowu w sposób eufemistyczny i usprawiedliwiane jako próba rozwiązania konfliktu (Własow & Kulczyc'kyj 2018: 235). Jeśli więc weźmie się pod uwagę fakt, że rzeź wołyńska jest przedstawiana młodym pokoleniom Ukraińców jako sprawa małej wagi bądź jako bunt przeciwko polskiej swawoli, to oburzenie spowodowane przez dzieło Smarzowskiego nie powinno dziwić.

Z drugiej strony, błąd w zapisie dotyczy także politycznych ram pamięci, w których ów konflikt jest przedstawiany. Chodzi tu przede wszystkim o sposoby obrazowania jego uczestników. Jak sygnalizowano na początku, UPA funkcjonuje w pamięci narodowej Ukraińców wyłącznie jako organizacja antysowiecka, o jej akcjach antypolskich w czasach ZSRR nie wspominało. Stąd też ukraińskie społeczeństwo XXI wieku traktowało problem Wołynia jako kolejny wymysł Putina (Babakowa 2016: par. 77). Rosyjski kontekst tego zagadnienia przytaczany jest przez wielu recenzentów omawianego filmu. Krytycy *Wołynia* przyznają, że gdyby ukazał się on w innym czasie i innych okolicznościach historyczno-politycznych, to zapewne zostałby odebrany w ukraińskim społeczeństwie zupełnie inaczej (Babakowa 2016: par. 35; Chomenko 2016: par. 40; Opoka 2016: par. 26). Natomiast premiera w roku 2016 sprawiła, że dzieło Smarzowskiego organicznie wpasowało się – jak zauważa Babakowa – w wojnę informacyjną, którą Rosja toczy przeciwko Ukrainie od czasu Majdanu. Recenzentka podkreśla:

konfliktu udzieliło niecałe 52%, o narodowość ofiar – 49%. Najmniej poprawnych odpowiedzi – jedynie 31% – dotyczyło sprawców rzezi.

[...] w filmie są momenty, które na poziomie symboli wyraźnie łączą obraz ze współczesnymi wydarzeniami.

Ognisko, żółto-niebieskie i czerwono-czarne flagi, okrzyki „Sława Ukraini! Herojam sława!”⁷. Widz mimowolnie dokonuje porównań z transmisjami z Majdanu.

Polacy bardzo nerwowo zareagowali na czerwono-czarne flagi na ulicach ukraińskich miast. Teraz jeszcze trudniej będzie im wytłumaczyć, że dla Ukraińców są one – przede wszystkim – symbolem oporu wobec Moskwy (Babakowa 2016: par. 70-72)⁸.

Wypada podkreślić, nieco wychodząc już poza kontekst filmu, iż część ukraińskich intelektualistów jest przekonana, że polska polityka historyczna w odniesieniu do wydarzeń z 1943 roku, jest rodzajem „kolaboracjonizmu z Putinem przeciwko Ukrainie [коллабораціонізмом із Путіним проти України]” (Крывдык 2019: 225). Chodzi o występowanie w polskim dyskursie publicznym pojęcia „banderowcy”, łączącego się z zarzucaniem Ukraińcom szerzenia kultu Bandery, co jednocześnie stanowi podstawę antyukraińskiej retoryki Kremla. Stąd wyraz „banderowcy” kojarzy się przeciętnym Ukraińcom przede wszystkim ze sprzeciwem wobec polityki rosyjskiej. Te skojarzenia się wzmocniły i utrwaliły po wybuchu wojny w Donbasie, kiedy to rosyjska propaganda w sposób szczególny przybrała na sile, zaś jednym z jej kluczowych narzędzi stało się właśnie hasło „banderowcy”. Dla zwykłego Ukraińca, nieposiadającego wystarczającej wiedzy o wołyńskiej tragedii, powtarzanie podobnych formułek przez Polaków niejako współbrzmi z propagandą putinowską (Zinczenko 2019: 291). Owszem, jest to efekt niezamierzony i niechciany przez stronę polską, niemniej jednak tego rodzaju skojarzenia są nie do uniknięcia w dialogu

⁷ Deszczycia w czasie debaty zorganizowanej przez „Dziennik Gazetę Prawną” zauważył, że osobiście zwracał uwagę Smarzowskiemu na to, iż przeprowadzona za pośrednictwem tego hasła paralela między postrzeganymi przez Polaków jako zbrodniarzy członkami UPA z filmu a współczesnymi Ukraińcami może zostać źle odebrana przez ludzi, którzy uczestniczyli w wydarzeniach na Majdanie oraz walczą na wschodzie Ukrainy. Reżyser natomiast nie widział w tym problemu (Deszczycia i in. 2016: par. 35). Z kolei Motyka w wywiadzie dla „Polityki” zaznaczył, że kontekst mordów, w jakim w filmie występuje hasło „Sława Ukraini! Herojam sława!”, będzie dla ukraińskich odbiorców rzeczą najbardziej przerażającą (Motyka & Wilczak 2016: 23).

⁸ Przekład własny za: „[...] у фільмі є моменти, що на рівні символів чітко прив'язують картинку до сучасних подій.

Багаття, жовто-блакитні та червоно-чорні прапори, крики »Слава Україні! Героям слава!«. У глядача мимоволі виникають паралелі з трансляціями з Майдану.

Поляки і так дуже нервово реагували на червоно-чорні прапори на вулицях українських міст. Тепер пояснити їм, що для українців це символ опору – в першу чергу, Москві – стане ще складніше”.

między dwoma narodami. Jak bowiem zaznacza historyk Andrij Portnow, „na ukraiński sposób widzenia rzezi wołyńskiej nakłada się szerszy kontekst trudności z oceną nacjonalistycznego podziemia, w tym – przede wszystkim – jego antysowieckiej walki” (Portnow 2013: 34).

Zakulisowa obecność Rosji w refleksji nad kwestią wołyńską sprawia, iż w świadomości potocznej społeczeństwa ukraińskiego jakakolwiek krytyka tekstów nacjonalistycznych była równa afirmacji rosyjskich działań na wschodzie Ukrainy, co naturalnie potęgowało kontrowersje w dialogu z Polską. Jedyną drogą wyjścia z tego zakłętego kręgu nieporozumień byłoby zwiększanie poziomu wiedzy Ukraińców na temat udokumentowanych faktów o wydarzeniach z 1943 roku, jak również uświadamianie wagi tego tematu w relacjach z zachodnim sąsiadem. W tym sensie filmy takie jak *Wołyń* mogą być narzędziem szczególnie pożytecznym, jako że ze względu na swój masowy charakter docierają do większego grona odbiorców niż prace historyków. Rzecz jasna film fabularny, będąc wytworem kultury popularnej, nie jest ani rekonstrukcją przeszłych wydarzeń, ani też – by się odwołać do sformułowania współczesnego teoretyka kina, Roberta Rosenstone’a – „oknem dającym wgląd w przeszłą rzeczywistość” (Rosenstone 2010: 325). Niemniej jednak jego „zdolność do wywoływania silnych, natychmiastowych emocji” (Rosenstone 2010: 327) może przyczynić się do wzrostu zainteresowania problemem Wołynia wśród niezwiązanych zawodowo z historią widzów. W tym sensie zakaz dystrybucji filmu Smarzowskiego na Ukrainie można by uznać za bardziej szkodliwy dla relacji obu narodów niż dostrzegana przez ukraińskich recenzentów tendencyjność dzieła.

Kompensacja, czyli próby usprawiedliwiania

Retoryka kompensacji polega według Assmann na równoważeniu jednej winy przez inną i ich niejako matematycznym anulowaniu (Assmann 2009: 334). W recenzjach *Wołynia* mechanizm kompensacji ujawnia się głównie poprzez zarzucanie reżyserowi braku szerszego kontekstu historycznego, ukazującego niesprawiedliwą polską politykę w stosunku do Ukraińców, niszczenie prawosławnych cerkwi etc. Wszelkie wyjaśnienia przyczyn, które doprowadziły do tragedii, zostały sprowadzone przez polskiego reżysera w filmie do – jak to ujął politolog Swiatosław Chomenko – „zwykłej gadaniny Ukraińców przy którymś kieliszku wódki [звичайні теревені українців за котроюсь чаркою горілки]” (Chomenko 2016: par. 21). Również polski politolog, Adam Balcer, zauważa, że w medium wizualnym obraz jest ważniejszy niż słowa, stąd wybrany przez reżysera sposób przywołania przyczyn konfliktu poprzez rozmowy pijanych wieśniaków brzmi nieprzekonująco lub w ogóle może

zostać przez widza niezauważony (Balcer 2016: par. 12). Poważną wadą filmu w oczach ukraińskich intelektualistów jest także uznawany przez nich za tendencyjny i jednoznaczny podział na dobrych i szlachetnych Polaków oraz złych i dzikich Ukraińców. Oto kilka przykładowych cytatów:

Mamy typowy przykład nacjonalistycznej mitologii, w której swoi są w większości przedstawiani jako dobrzy i nieszczęśliwi, zaś obcy – jako źli i krwiożerczy (Kraliuk 2016: par. 5)⁹.

[...] z wyjątkiem kilku cywilów, Ukraińcy w tym filmie są zdehumanizowaną masą, która zabija Polaków, radośnie wita każdy nowy rząd, który przybywa do ich wioski, czy, przykładowo, trzyma czerwono-czarne flagi przy nocnym ogniu, skandując „Sława Ukrainie – Herojam sława!” (Chomenko 2016: par. 30)¹⁰.

Generalnie Polacy są tylko zdezorietowanymi biernymi ofiarami, podczas gdy Ukraińcy celowo wybierają „ciemną stronę mocy”. Smarzowski obsesyjnie powtarza tę samą scenę: noc, las, ognisko – a wokół niego zgromadzili się Ukraińcy, by „naładować się” ksenofobiczną i rasistowską nienawiścią (Starodub 2016: par. 8)¹¹.

Krytycy starają się więc zrekompensować winę własnego narodu, zarzucając Smarzowskiemu przemilczanie winy Polaków, która miałaby doprowadzić do zbrodni, jak również zbyt uproszczone ukazanie odwetów polskich. Zapominają jednak najczęściej o niewspółmierności tej winy, czego dowodem jest chociażby dysproporcja liczby ofiar po obu stronach konfliktu. Część recenzentów, owszem, odnotowuje, że reżyser starał się zachować równowagę, pokazując w filmie również sytuacje odwrotne, mianowicie Polaków mordujących mieszaną etnicznie rodzinę oraz Ukraińców ukrywających i ratujących swoich polskich sąsiadów (Opoka 2016: par. 15; Banachewycz 2016: par. 12). Niemniej jednak w opinii większości odbiorców podobnych scen jest zbyt mało, by uchronić film od zarzutu stronniczości¹². Niektórzy wręcz uznają,

⁹ Przekład własny za: „Маємо типовий зразок націоналістичної міфології, де свої переважно представлені добрими і нещасними, а чужі – як злі й кровожерливі”.

¹⁰ Przekład własny za: „[...] за винятком кількох цивільних мешканців, українці у цьому фільмі є дегуманізованою масою, яка вбиває поляків, з радістю вітає кожну нову владу, яка приходить до їхнього села, або, приміром, тримає червоно-чорні прапори біля нічного вогнища, скандуючи «Слава Україні — Героям слава!»”.

¹¹ Przekład własny za: „Поляки, назагал, є лише розгубленими пасивними жертвами, тоді як українці – цілеспрямовано обирають «темну сторону сили». Смажовський нав'язливо повторює одну й ту саму сцену: ніч, ліс, вогнище – а навколо нього зібрались українці щоб «підзарядитись» ксенофобічною і расистською ненавистю”.

¹² Motyka w tym kontekście przyznaje, że polskie odwety są pokazane w pewnym skrócie, jako że akcja *Wołynia* kończy się w 1943 roku, natomiast najbardziej dramatyczne akcje

iż ich dodanie to jedynie „marne »reweranse« [марний »реверанс«]” nie zmieniające ogólnego wydźwięku filmu (Starodub 2016: par. 8). Tymczasem recenzenci polscy zwracają uwagę na brak w *Wołyniu* postaci czarno-białych oraz przedstawianie pozytywnych bohaterów w taki sposób, aby widz mógł dostrzec także ich wady (Adamski 2016: par. 8; Motyka & Wilczak 2016: 23).

Eksternalizacja, czyli szukanie „kozła ofiarnego”

Assmann charakteryzuje eksternalizację jako „proces oddalenia od siebie winy i przypisania jej innym” (Assmann 2009: 335). Badaczka wyróżnia dwie jej formy: ofensywną i defensywną. Pierwsza zakłada przerzucanie winy z własnej społeczności na zewnętrznego wroga, z kolei druga – wyznaczenie winnego wewnątrz swojego narodu i uczynienie z niego niejako „kozła ofiarnego” (Assmann 2009: 336). Jeśli chodzi o analizowane w tym szkicu recenzje, to egzemplifikacją formy ofensywnej może być zarzucanie reżyserowi niewiarygodnego zobrazowania okupantów, szczególnie niemieckich. Zdaniem niektórych krytyków hitlerowcy jawią się jako wybawiciele i obrońcy bądź – by się odwołać do sformułowania użytego przez dziennikarza Juriego Banachewycza – jako „siły pokojowe ONZ, których zadaniem była ochrona Polaków przed Ukraińcami [миротворцями ООН, функцією яких був захист поляків від українців]” (Banachewycz 2016: par. 14; Starodub 2016: par. 12). Pojawiają się także opinie, że rola okupantów została przemilczana celowo, by w ten sposób uwypuklić zbrodnie członków UPA (Opoka 2016: par. 18). Należy tu odnotować przeciwną opinię wyrażoną przez Motykę, stwierdzającego bezpodstawność tego typu zarzutów. Zdaniem historyka przestępstwa totalitaryzmu niemieckiego czy sowieckiego zostały zobrazowane w całej swej brutalności, a ponadto – zarówno ich przebieg, jak też udział w nich policji ukraińskiej jest przedstawiony zgodnie z prawdą historyczną (Motyka & Wilczak 2016: 23).

Innym przykładem eksternalizacji może być także wspomniane już obciążanie winą Polaków, którzy – jak uważają niektórzy ukraińscy historycy – jako pierwsi rozpoczęli zbrojny konflikt. Chodzi o akcje na chełmszczyźnie z roku 1942 – rzeź wołyńska zgodnie z dyskusyjną koncepcją tak zwanej „drugiej wojny polsko-ukraińskiej”¹³, zaproponowaną przez przewodniczącego

odwetowe przypadają na lata 1944 i 1945 (Motyka & Wilczak 2016: 23).

¹³ Koncepcja „drugiej wojny polsko-ukraińskiej” zakłada, iż wydarzenia wołyńskie należy rozpatrywać nie w kategoriach rzezi, ludobójstwa czy czystki etnicznej, lecz właśnie wojny, w której na równi uczestniczyły polskie podziemie wraz z AK oraz ukraińska partyzantka i UPA, a która stanowiła bezpośrednią kontynuację walki między Polską a Zachodnioukraińską Republiką Ludową z 1919 roku (czyli pierwszej wojny polsko-ukraińskiej). Wiatro-

Instytutu Pamięci Narodowej Ukrainy Wołodymyra Wiatrowycza, miała być ich bezpośrednią kontynuacją (Wiatrowycz 2011: 32-33, 98).

Trzeba przyznać, że w potocznej świadomości ukraińskiego społeczeństwa zrzućanie winy na zewnętrznego wroga jest częstym mechanizmem usprawiedliwiania własnego narodu. Rolę takiego wroga przypisuje się zazwyczaj albo agencji sowieckiej i niemieckiej, która sprowadziła Ukraińców na manowce, albo – w skrajnych przypadkach całkowitego negowania rzezi wołyńskiej – Putinowi, który wszystko zmyślił wbrew historycznym faktom.

Z kolei za swoisty przejaw eksternalizacji defensywnej można by uznać szykanowanie ukraińskich aktorów, którzy zagraли w *Wołyniu* – domagano się od nich wytłumaczenia, dlaczego zgodzili się na udział w rzekomo antyukraińskim filmie. Sami odtwórcy ról nie udzielili żadnych komentarzy, natomiast ich przełożony – artystyczny dyrektor Dramatycznego Teatru im. Marii Zankowickiej Fedir Stryhun oznajmił, iż w scenariuszu nie dostrzeżono niczego, co mogłoby wskazywać na antyukraiński charakter produkcji, natomiast cała wina leży po stronie reżysera, który na etapie montażu doprowadził do zmiany ideologicznej wymowy dzieła (Stryhun & Jarema 2016: par. 5; Strigun & Towt 2016: par. 6-10). Jednocześnie Stryhun podsycił skandal, twierdząc, że ukraińscy aktorzy zagraли w polskim dziele, ponieważ własne państwo nie kręci wystarczająco dużo filmów, by wszystkim zapewnić jakieś zarobki. Po czym dodał, że jeśli otrzyma zaproszenie z Moskwy, to z pewnością tam pojedzie i na złość Ukrainie zagra w rosyjskim filmie (Strigun & Towt 2016: par. 8). Rzecz jasna w kontekście aktualnej sytuacji politycznej takie oświadczenie nie mogło nie oburzyć społeczeństwa i Stryhun, zamiast łagodzić nieporozumienia, tylko wzmocnił niechęć widowni do filmu.

Przeinaczanie, czyli pamięć na opak

Mechanizm przeinaczania polega na przekształcaniu obiektywnej wiedzy o przeszłości pod wpływem emocjonalnej pamięci (Assmann 2009: 347). W recenzjach *Wołynia* przypadków tej strategii nie odnotowano, wypadałoby więc zezgemplifikować ją na przykładzie innej formy reakcji na film. Mianowicie w 2017 roku ukazała się powieść zatytułowana *Pamięć krwi* autorstwa

wycz poszerza zasięg czasowy i terytorialny „drugiej wojny”, wiążąc jej początek z polskimi akcjami na Chełmszczyźnie z roku 1942. Następnie polem walki były kolejno: Wołyń, Galicja, Nadsanie i Łemkowszczyzna, zaś punktem końcowym stała się akcja „Wisła” w 1947 roku. Ponadto badacz zdecydowanie neguje możliwość istnienia tajemnej dyrektywy z rozkazem likwidacji Polaków – w jego opinii była to akcja całkowicie spontaniczna i niezorganizowana (Wiatrowycz 2011: 27-34).

wołyńskiego pisarza Jurka Wowka¹⁴, w której dramat polskich rodzin został „przepisany” na ukraińską historię rodzinną. Nowe ramy pamięci umożliwiły przetworzenie opowieści o rzezi dokonanej przez Ukraińców na opowieść o cierpieniu i szlachetności ukraińskich ofiar AK. Za symboliczny skrót tego przetworzenia można uznać znaną z dzieła Smarzewskiego scenę święcenia noży przez księdza grecko-katolickiego. W książce Wowka owa kontrowersyjna scena pojawia się w lustrzanym odbiciu. To Polacy mordują niewinnych Ukraińców siekierami poświęconymi przez księdza katolickiego, czego ilustracją jest następujący fragment powieści:

— Polacy ginęli i giną z rąk ukraińskich bandytów — gniewnie mówi Śliwa przed linią sił samoobrony. — Wina za to spoczywa nie tylko na tych bandytach, ale także na chłopach, którzy pomagają im w wioskach i przysiółkach. Dziś powinniście takie przywary wyciąć, wymazać z powierzchni ziemi przysiółek, w którym mieszkają. [...] Noże i siekiery, które rozda wam kapral Laba, są poświęcone przez naszego księdza. A więc z Bożą pomocą do świętego dzieła! (Wowk 2017: 138)¹⁵

Należałoby też dodać, że w kontekście całej powieści deklaracja o śmierci wielu Polaków z rąk członków UPA brzmi fałszywie, jako że strona ukraińska jest w dziele Wowka ukazana głównie jako niewinna ofiara, cierpliwie znosząca zbrodnie polskiej partyzantki i szukająca dróg porozumienia i pojednania. Poprzedzające przytoczoną scenę nieliczne mordy, dokonane przez Ukraińców na Polakach, miały charakter obronny. Jak więc można zauważyć, Wowk w opisie Polaków i Ukraińców stosuje mechanizm przenoszenia wad własnej społeczności na umownego wroga. Wówczas możliwe staje się przeinaczenie pamięci – przepisanie historii na nowo, ignorujące wszelkie ustalenia historyków na ten temat. W przypadku *Pamięci krwi* strategia przeinaczania wiąże się także z dowartościowaniem grupy własnej poprzez demonizowanie i piętnowanie przeciwnika.

¹⁴ Pisarz ten wspólnie z innym wołyńskim twórcą Andrijem Kryształskim, a także we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Ukrainy opracował scenariusz filmu dokumentalnego o wydarzeniach z 1943 roku w celu zaprezentowania ukraińskiego spojrzenia na tamtą tragedię. Zdaniem obu to właśnie mieszkańcy Wołynia powinni przyjąć rolę inicjatorów i głównych badaczy tych kart polsko-ukraińskiej historii (Pyłypczuk 2017: par. 9).

¹⁵ Przekład własny za: „ — Поляки гинули і гинуть від рук українських бандитів, — гнівно говорив Сліва перед строем самооборонців. — Вина за те лежить не тільки на самих тих бандитах, а й на хлопях, які їм допомагають у селах і на хуторах. Сьогодні ви маєте вирізати таких недолюдків, стерти з лиця землі хутір, на якому вони живуть. [...] Ножі і сокири, які вам роздасть капрал Лаба, освячені нашим ксьондзом. Тож з Божою допомогою на святе діло!”

Trzeba zresztą wyraźnie stwierdzić, że podobnie jak ukraińska powieść, również *Wołyń* jest tylko fabularną opowieścią, nie zaś dokumentem, nie może więc być postrzegany jako obiektywny zapis minionych wydarzeń. Trafnie to ujął Rosenstone określający przeszłość ukazywaną na ekranach jako sugestywną, symboliczną i metaforyczną (Rosenstone 2010: 349), a także podkreślający, że dokładność w zobrazowaniu faktów historycznych wcale nie jest rzeczą najważniejszą w refleksji nad rodzajem historycznego myślenia charakterystycznego dla filmów (Rosenstone 2010: 326). O wiele ważniejsze są emocje, które widz odczuwa podczas oglądania. Badacz twierdzi, iż film fabularny jest „[...] bezpośrednio nakierowany na wywołanie emocji. Nie dostarcza po prostu obrazu przeszłości, ale chce, żebyśmy mocno zaangażowali się emocjonalnie” (Rosenstone 2010: 326).

Innymi słowy, powieściowa czy ekranowa „prawda” jest w zasadzie odzwierciedleniem wartości i przekonań twórcy, który nigdy nie pozostaje neutralny (nawet jeśli ma takie intencje). Uwagę na to zwracają niemal wszyscy ukraińscy recenzenci (Babakowa 2016: par. 75; Banachewycz 2016: par. 16), mówił o tym również Motyka, podkreślając, że „choć obraz może się mniej czy bardziej zbliżać do prawdy historycznej, to nigdy nie odtworzy jej w pełni” (Motyka & Wilczak 2016: 23). Polski badacz odwołuje się tu do wspomnianej sceny święcenia noży i zaznacza, że nie ma dowodów na to, iż tego rodzaju sytuacje faktycznie miały miejsce¹⁶. Natomiast jeśli chodzi o przebieg antypolskiej czystki, to – jak zauważa Motyka – został on pokazany w filmie wiernie¹⁷ (Motyka & Wilczak 2016: 23).

Powieść *Wowka*, co prawda, nie zdobyła szerszego rozgłosu, ale otrzymała pozytywne komentarze ze strony przedstawicieli ukraińskiego IPN-u, co można uznać za kolejne świadectwo wypierania własnej winy ze świadomości narodowej.

Podsumowanie

Na sam koniec warto zadać jeszcze jedno, bardzo istotne pytanie: czy faktycznie *Wołyń* Smarzowskiego jest przez ukraińskich recenzentów piętnowany jako film

¹⁶ Tymczasem historyk Leon Popek stwierdza, że praktyki święcenia narzędzi gospodarczych, używanych do mordowania Polaków, zostały potwierdzone przez dokumenty kościelne i materiały Rady Głównej Opiekuńczej (Popek & Zalesiński 2017: par. 12). Dodajmy, że spora część ukraińskich recenzentów komentujących ową kontrowersyjną scenę powołuje się właśnie na słowa Motyki.

¹⁷ Jurij Andruchowycz, polemizując z Motyką, paradoksalnie podaje w wątpliwość fakt, że historycy dysponują dowodami prawdziwości również innych filmowych scen (Andruchowycz 2016: par. 4).

antyukraiński. Odpowiedź nie będzie jednoznaczna. W oczach niektórych – tak, dzieło jawi się jako atak na Ukraińców. Przykładowo, pisarz Petro Kraliuk widzi ten film jako część antyukraińskiej kampanii, która – jak twierdzi – w kilku ostatnich latach przybiera na sile w Polsce (Kraliuk 2016: par. 11); z kolei pisarz Oleg Pokalczuk określił dzieło Smarzowskiego jako „próbę dokonania aborcji na relacjach między Kijowem i Warszawą [спробою аборту стосунків між Києвом та Варшавою]” (Pokalczuk 2016). Niemniej jednak spora część historyków i politologów – autorów analizowanych w niniejszym artykule recenzji – mimo wszelkich związków z filmem kontrowersji nie uważa, by *Wołyń* można było nazwać antyukraińskim (Opoka 2016: par. 20; Starodub 2016: par. 15; Babakowa 2016: par. 58). Zdaniem krytyków jest on raczej subiektywną wizją historii opartą na emocjonalnych wspomnieniach wielu Polaków, i Ukraińcy nie powinni bezapelacyjnie tej wizji negować, lecz zmierzyć się z nią i zabrać się do pracy nad własną historią i pamięcią (Ryms'ka 2016: par. 41-42; Banachewycz 2016: par. 16). To ostatnie twierdzenie pozwala przypuszczać, że obok wyraźnie ujawniającego się w reakcjach na *Wołyń* Smarzowskiego dyskursu usprawiedliwiania w społeczeństwie ukraińskim są podejmowane także próby internalizacji odpowiedzialności za rzeź i rozliczenia się z nią.

Źródła cytowań

- ADAMSKI, LUKASZ (2016), 'Game changer. Dekilka mirkuwan' pislia perehliadu filmu *Wołyń*, w: *Histor!ans*, <http://www.historians.in.ua/index.php/en/avtorska-kolonka/2007-lukash-adamskyi-game-changer-dekilka-mirkuwan-pislia-perehliadu-filmu-volyn>, par. 1-13 [dostęp: 20.07.2022]. [Адамський, Лукаш (2016), 'Game changer. Декілька міркувань після перегляду фільму *Волинь*', в: *Histor!ans*, <http://www.historians.in.ua/index.php/en/avtorska-kolonka/2007-lukash-adamskyi-game-changer-dekilka-mirkuwan-pislia-perehliadu-filmu-volyn>, пар. 1-13, [dostęp: 20.07.2022].
- ANDRUCHOWYCZ, JURIJ (2016), 'Pojebane pojednanie czy „Nyszczurna dykist' zła”', w: *Zbruč*, <https://zbruc.eu/node/56794>, par. 1-12 [dostęp: 20.07.2022]. [Андрухович, Юрій (2016), 'Pojebane pojednanie чи „Нищівна дикість зла”', в: *Zbruč*, <https://zbruc.eu/node/56794>, пар. 1-12, [dostęp: 20.07.2022].
- ASSMANN, ALEIDA (2009), 'Pięć strategii wypierania ze świadomości', przekł. Artur Pełka, w: Magdalena Saryusz-Wolska (red.), *Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka*, Kraków: Universitas, ss. 333-349.
- БАВАКОВА, ОЛЕНА (2016), 'Кіно розбрату. Чым *Wołyń* корысна, а чым небезпечна для польс'ко-українс'ких відносін', *Jewropejs'ka Prawda*, <https://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/10/6/7055456/>, par. 1-84 [dostęp: 20.07.2022]. [Бабакова, Олена (2016), 'Кіно розбрату. Чим *Волинь* корисна, а чим небезпечна для польсько-українських відносін', *Європейська Правда*, <https://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/10/6/7055456/>, пар. 1-84 [dostęp: 20.07.2022].
- BALCER, АДАМ (2016), '*Wołyń* to zmarnowana szansa na realne pojednanie z Ukraincami', *Dziennik Gazeta Prawna*, <https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/981481,wolyn-wojciecha-smarzowskiego.html>, par. 1-14 [dostęp: 22.07.2022].
- БАНАХЕВИЧ, ЮРІЙ (2016), '*Wołyń*: film, jakyj ubywaje', *Ukrinform*, <https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2090451-volin-film-akij-ubivae.html>, par. 1-26 [dostęp: 20.07.2022]. [Банахевич, Юрій (2016), '*Волинь*: фільм, який убиває', *Укрінформ*, <https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2090451-volin-film-akij-ubivae.html>, пар. 1-26 [dostęp: 20.07.2022].
- СНОМЕНКО, СВАТОСЛАВ (2016), '*Wołyń* – польс'кыj film pro „heno-cyd”', *BBC News Ukrajina*, https://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/10/161008_wolyn_volynia_film_sx_it, par. 1-62 [dostęp:

- 20.07.2022]. [Хоменко, Святослав (2016), 'Волинь – польський фільм про „геноцид”', *BBC News Україна*, https://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/10/161008_wolyn_volynia_film_sx_it, par. 1-62 [dostęp: 20.07.2022].
- CZAJKA, TOMASZ (2014), 'Zbrodnia wołyńska: stan wiedzy Polaków i Ukraińców', *Pogranicze. Polish Borderlands Studies*: t. 2, nr 1, ss. 74-89.
- DESZCZYCIA, ANDRIJ, KONRAD PIASECKI (2016), 'Andrij Deszczyca: Nasz MSZ bał się pikiet i protestów, dlatego chciał odwołania pokazu Wołyń', *Radio ZET*, online: <https://web.archive.org/web/20161020200603/http://www.radiozet.pl/Radio/Programy/Gosc-Radia-ZET/Artykuly/Gosc-Radia-ZET.-Andrij-Deszczyca.-18.10.2016-r.-00030238>, par. 1-73, [dostęp: 25.07.2022].
- DESZCZYCIA, ANDRIJ, OŁENA BABAКOWA, PAWEŁ KOWAL, ADAM BALCER, WITOLD SZABŁOWSKI, ZBIGNIEW PARAFIANOWICZ (2016), 'Strzeżmy się matejkizacji Wołyń i wojen o pomniki', *Dziennik Gazeta Prawna*, online: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/984335,debata-nalezy-strzec-sie-matejkizacji-wolynia-i-wojen-o-pomniki.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+GazetaPrawna+%28GazetaPrawna.pl%29, par. 1-38, [dostęp: 25.07.2022].
- ERLL, ASTRID (2009), 'Literatura jako medium pamięci zbiorowej', przekł. Magdalena Saryusz-Wolska, w: Magdalena Saryusz-Wolska (red.), *Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, ss. 211-247.
- FUNDACJA BATOREGO (2013), 'Debata Wołyń i pojednanie, 26 czerwca 2013', online: *YouTube.com*, <https://www.youtube.com/watch?v=jP2kPXCSil4>, 2:10:11, [dostęp: 25.07.2022].
- KALISZCZUK, OKSANA (2016), 'Wołyń: rozdumy istoryka', *Histor!ans*, <http://www.historians.in.ua/index.php/en/dyskusiya/2029-oksana-kalishchuk-volyn-rozdumy-istoryka>, par. 1-22 [dostęp: 22.07.2022]. [Калищук, Оксана (2016), 'Волинь: роздуми історика', *Histor!ans*, <http://www.historians.in.ua/index.php/en/dyskusiya/2029-oksana-kalishchuk-volyn-rozdumy-istoryka>, par. 1-22 [dostęp: 22.07.2022].
- KIPIANI, WACHTANG (2019), 'Wid Wołyńi do Wołyńi', w: Wachtang Kipiani (red.), *Wijna dvoch prawd. Polaky ta ukrajinci u krywawomu XX stolitti*, Charkiw: Vivat, ss. 8-12. [Кіп'яні, Вахтанг (2019), 'Від Волині до Волині', в: Вахтанг Кіп'яні (укр.), *Війна двох правд. Поляки та українці у кривавому XX столітті*, Харків: Vivat, ss. 8-12].
- KRALIUK, PÉTRO (2016), 'Nawokoło pols'kohe filmu Wołyń', *Radio Swoboda*, <https://www.radiosvoboda.org/a/28040137.html>, par. 1-16 [dostęp:

- 25.07.2022]. [Кралу́к, Петро (2016), 'Навколо польського фільму *Волинь*', в: *Радіо Свобода*, <https://www.radiosvoboda.org/a/28040137.html>, пар. 1-16, [доступ: 25.07.2022].
- КРУВДУК, ОСТАП (2019), 'Ekshumacija wjny', w: Wachtang Kipiani (red.), *Wijna dwoch prawd. Polaky ta ukrajinci u krywawomu XX stolitti*, Charkiw: Vivat, ss. 222-227. [Кривдик, Остап (2019), 'Ексгумація війни', w: Вахтанг Кіпіані (укл.), *Війна двох правд. Поляки та українці у кривавому XX столітті*, Харків: Vivat, ss. 222-227].
- KUISZ, JAROSŁAW, KAROLINA WIGURA (2016), 'Wołyń. Kicz zła', *Kultura Liberalna*: 41 (405), online: <https://kulturaliberalna.pl/2016/10/11/wolyn-recenzja-wigura-kuisz-przebaczenie/>, par. 1-19, [доступ: 20.07.2022].
- МОТУКА, GRZEGORZ, JAGIENKA WILCZAK (2016), 'Jak narastała groza', *Polityka*: 42 (3081), s. 23.
- ОРОКА, JURIJ (2016), 'Woskresinnia. Recenzija-esej na film Wojcecha Smarzows'koho *Wołyń*', *Zaxid.net*, https://zaxid.net/voskresinnya_n1406196, par. 1-27, [доступ: 22.07.2022]. [Опока, Юрій (2016), 'Воскресіння. Рецензія-есеї на фільм Войцеха Смажовського *Волинь*', *Zaxid.net*, https://zaxid.net/voskresinnya_n1406196, пар. 1-27 [доступ: 22.07.2022].
- ПОКАЛЧУК, ОЛЕН (2016), 'Pols'kyj film *Wołyń*: sproba abortu stosunkiw miż Kyjewom ta Warszawoju', *Chwyliia*, <https://hvylyia.net/analytics/history/polskiy-film-volin-sproba-abortu-stosunkiv-mizh-kiyevom-ta-varshavoyu.html>, par. 1-34, [доступ: 20.07.2022]. [Покальчук, Олег (2016), 'Польський фільм *Волинь*: спроба аборту стосунків між Києвом та Варшавою', *Хвиля*, <https://hvylyia.net/analytics/history/polskiy-film-volin-sproba-abortu-stosunkiv-mizh-kiyevom-ta-varshavoyu.html>, пар. 1-34 [доступ: 20.07.2022].
- ПОРЕК, LEON, ŁUKASZ ZALESIŃSKI (2017), 'Wołyń, czyli ludobójstwo w soczewce', *Polska Zbrojna*, online: <http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/23139?t=-Wołyn-czyli-ludobojstwo-w-soczewce#>, par. 1-22 [доступ: 25.07.2022].
- PORTNOW, ANDRIJ (2013), 'Wołyń 1943: asymetria pamięci', przekł. Magdalena Semczyszyn, *Pamięć.pl*: 6, ss. 34-36.
- PORTNOW, ANDRIJ (2019), 'Pro kompleksy żertwy z czystym sumlinniem, abo Ukrajins'ki interpretacji Wołyns'koi ryzanyny 1943 roku', w: Wachtang Kipiani (red.), *Wijna dwoch prawd. Polaky ta ukrajinci u krywawomu XX stolitti*, Charkiw: Vivat, ss. 279-288. [Портнов, Андрій (2019), 'Про комплекси жертви з чистим сумлінням, або Українські інтерпретації Волинської різанини 1943 року', в: Вахтанг Кіпіані (укл.), *Війна двох правд. Поляки та українці у кривавому XX столітті*, Харків: Vivat, ss. 279-288].

- РУ҃Л҃ПЧУК, МАРИЈА (2017), 'Istorycznyj roman pro „wijn u wijni” na Wołyni prezentuwaw Jurko Wowk', *Informacijne abentstwo Wołyns'ki Nowyny*, online: <https://www.volynnews.com/news/society/istorychnyy-roman-pro-viynu-u-viyni-na-volyni-prezentuvav-yurko-vovk/>, par.1-13 [dostęp: 26.07.2022]. [Пилипчук, Марія (2017), 'Історичний роман про „війну у війні” на Волині презентував Юрко Вовк', *Інформаційне агентство Волинські Новини*, <https://www.volynnews.com/news/society/istorychnyy-roman-pro-viynu-u-viyni-na-volyni-prezentuvav-yurko-vovk/>, пар.1-13 [dostęp: 26.07.2022].
- ROSENSTONE, ROBERT A. (2010), 'Zobaczyć przeszłość, przekł. Piotr Witek, w: Ewa Domańska (red.), *Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki*, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, ss. 319-350.
- РУМС'КА, НАТАЛКА (2016), 'Wołyń: czy je žyttia pislia premjery?..', *Culture.pl*, online: <https://culture.pl/ua/stattia/volyn-chy-ye-zhyttia-pislia-premyery>, par. 1-42 [dostęp: 26.07.2022]. [Римська, Наталка (2016), 'Волинь: чи є життя після прем'єри?..', *Culture.pl*, <https://culture.pl/ua/stattia/volyn-chy-ye-zhyttia-pislia-premyery>, par. 1-42 [dostęp: 26.07.2022].
- SHKANDRIJ, MYROSLAV (2015), *Ukrainian Nationalism: Politics, Ideology, and Literature, 1929-1956*, New Haven – London: Yale University Press.
- SMARZOWSKI, WOJCIECH, reż. (2016), *Wołyń*, Film It [DVD].
- STARODUB, ANDRIJ (2016), 'Iliuziji „Wtraczenoho Raju” „Schidnych kresiw” (dejaki refleksiji z pryvodu filmu Wojtka Smarzows'koho Wołyń)', *Histor!ans*, online: <http://www.historians.in.ua/index.php/en/dyskusiya/2033-andrii-starodub-iliuzii-vtrachenoho-raiu-skhidnykh-kresiv-deiaki-refleksii-z-pryvodu-filmu-voitka-smazhovskoho-volyn>, par. 1-16 [dostęp: 20.07.2022]. [Стародуб, Андрій (2016), 'Ілюзії „Втраченого Раю” „Східних кресів” (деякі рефлексії з приводу фільму Войтка Смажовського Волинь)', *Histor!ans*, <http://www.historians.in.ua/index.php/en/dyskusiya/2033-andrii-starodub-iliuzii-vtrachenoho-raiu-skhidnykh-kresiv-deiaki-refleksii-z-pryvodu-filmu-voitka-smazhovskoho-volyn>, пар. 1-16, [dostęp: 20.07.2022].
- STRIGUN, FIODOR, ANASTASIJA TOWT (2016), 'Skandał s Wołynju. „Jesli niet ukrainskogo kino, to gde nashy rebiata dolžny snimat'sia?’, *Strana*, online: <https://strana.news/articles/interview/36474-skandal-s-volynyu-esli-net-ukrainskogo-kino-to-gde-nashi-rebyata-dolzhny-snimatsya.html>, par. 1-23 [dostęp: 25.07.2022]. [Стригун, Федор, Анастасія Товт (2016), 'Скандал с Волинью. „Если нет украинского кино, то где наши ребята должны сниматься?’, *Страна*, online: <https://strana.news/articles/interview/36474-skandal-s-volynyu-esli-net-ukrainskogo-kino-to-gde-nashi-rebyata-dolzhny-snimatsya.html>, пар. 1-23, [dostęp: 25.07.2022].

- СТРИГУН, ФЕДІР, ГАЛИНА ЯРЕМА (2016), 'Fedir Stryhun: „Reżyser Wołyni zapewniv mojich aktoriw, szczo niczoho antyukrajins'koho u filmi ne bude”', *Wysokij Zamok*, online: <https://wz.lviv.ua/life/185340-fedir-stryhun-rezhysler-volyni-zapevnyv-moikh-aktoriv-shcho-nichoho-anty-ukrainskoho-u-filmi-ne-bude>, par. 1-20, [dostęp: 25.07.2022]. [Стригун, Федір, Галина Ярема (2016), 'Федір Стригун: „Режисер Волині запевнив моїх акторів, що нічого антиукраїнського у фільмі не буде”', *Високий Замок*, online: <https://wz.lviv.ua/life/185340-fedir-stryhun-rezhysler-volyni-zapevnyv-moikh-aktoriv-shcho-nichoho-antyukrainskoho-u-filmi-ne-bude>, par. 1-20, [dostęp: 25.07.2022].
- ТУРЧЕНКО, ФЕДІР, ПЕТРО ПАНЧЕНКО, СЕРГІЙ ТИМЧЕНКО (1995), *Nowitnia istorija Ukrainy. Czastyna 1 (1917-1945): pidruchnyk dla 10 klasu*, Kyjiv: Heneza. [Турченко, Федір, Петро Панченко, Сергій Тимченко (1995), *Новітня історія України. Частина 1 (1917 – 1945): підручник для 10 класу*, Київ: Генеза].
- ВІЯТРОВИЧ, ВОЛОДИМИР (2011), *Druha pols'ko-ukrajins'ka wijna. 1942-1947*, Kyjiv: Wydawnuczyj dim „Kyjewo-Mohylians'ka akademija”. [Вятрович, Володимир (2011), *Друга польсько-українська війна. 1942-1947*, Київ: Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”].
- ВЛАСОВ, ВІТАЛІЙ, СТАНІСЛАВ КУЛЬЧИЦЬКИЙ (2018), *Istorija Ukrainy (riwen' standardu): pidruchnyk dla 10 klasu zakładiw zabalnoji serednioji Oswity*, Kyjiv: Litera LTD. [Власов, Віталій, Станіслав Кульчицький (2018), *Історія України (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти*, Київ: Літера ЛТД].
- ВОВК, ЮРКО (2017), *Pam'jat' krowi*, Charkiw: Knyżkowuj klub „Klub Simejnoho Dozwillia”. [Вовк, Юрко (2017), *Пам'ять крові*, Харків: Книжковий клуб „Клуб Сімейного Дозвілля”].
- ЗІНЧЕНКО, ОЛЕКСАНДР (2019), 'Najkraszczyj czas dla prymyrennia mynuw. Szczo dali?', w: Wachtang Kipiani (red.), *Wijna dwoch prawd. Polaky ta ukrajinci u krywawomu XX stolitti*, Charkiw: Vivat, ss. 289-299. [Зінченко, Олександр (2019), 'Найкращий час для примирення минув. Що далі?', в: Вахтанг Кіпіані (укл.), *Війна двох правд. Поляки та українці у кривавому XX столітті*, Харків: Vivat, ss. 289-299].